

MILITARY SCIENCES

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ВОЄННИХ ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ НА ОСНОВІ МЕТАМОДЕЛЕЙ

Соломицький О.І.

<https://orcid.org/0000-0001-8061-8895>

*доктор військових наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу
Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України, Київ, Україна*

Федченко О.В.

<https://orcid.org/0000-0002-2514-978X>

*начальник науково-дослідного відділу
Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України, Київ, Україна*

Воронченко І.О.

<https://orcid.org/0000-0001-6074-2995>

Міністерство оборони України

Водчиць О.Г.

<https://orcid.org/0000-0002-3294-7632>

*кандидат технічних наук, доцент, начальника Кафедри військової підготовки
Національного авіаційного університету*

Таран О.В.

<https://orcid.org/0000-0002-9143-5821>

*старший науковий співробітник Військового інституту танкових військ Національного технічного
університету Харківського політехнічного інституту, Харків, Україна*

Семененко Л.М.

<https://orcid.org/0000-0002-5628-3586>

*викладач кафедри іноземних мов
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського*

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE INFORMATION SUPPORT OF THE ASSESSMENT OF MILITARY THREATS TO STATE SECURITY BASED ON METAMODELS

Solomitsky A.,

<https://orcid.org/0000-0001-8061-8895>

*Doctor of Military Sciences, Senior Researcher,
head of the research department*

*Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine
Kyiv, Ukraine*

Fedchenko O.,

<https://orcid.org/0000-0002-2514-978X>

*head of the research department
Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine*

Kyiv, Ukraine

Voronchenko I.,

<https://orcid.org/0000-0001-6074-2995>

Ministry of Defence Ukraine Kyiv, Ukraine

Vodchyts O.,

<https://orcid.org/0000-0002-3294-7632>

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Military Training*

National Aviation University Kyiv, Ukraine

Semenenko L.,

<https://orcid.org/0000-0002-5628-3586>

*lecturer of the department of foreign languages
National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernykhovsky*

Kyiv, Ukraine

Taran O.

<https://orcid.org/0000-0002-9143-5821>

*Senior Research Fellow Military Institute of Telecommunications and
Informatization named after Heroes of Kruty, Kharkiv*

Анотація

У статті авторами запропоновано методичний підхід до інформаційного забезпечення оцінювання воєнних загроз безпеці держави. У підході використовується існуюча система показників, яка враховує такі фактори, як масштаб загрози, стани її розвитку та можливі наслідки для життєво важливих інтересів держави. Методичний підхід ґрунтується на використанні нелінійних, багатофакторних, ієрархічних метамоделей, які базуються на основі статистичних даних та експертних оцінках із застосуванням положень теорії планування експериментів та методу групового урахування аргументів. Автори наводять приклад розрахунків за запропонованим методичним підходом, з оцінюванням точності побудови метамоделі. Крім цього, наводиться порівняння підходу на основі метамоделі та існуючої методики за допомогою статистичного показника адекватності, яке показало, що певний підхід дозволяє підвищити якість оцінювання до п'яти разів.

Abstract

In the article, the authors propose a methodical approach to information support for assessing military threats to the security of the state. The approach uses the existing system of indicators that takes into account such factors as the scale of the threat, the state of its development and the possible consequences for the vital interests of the state. The methodological approach is based on the use of non-linear, multifactorial, hierarchical metamodels based on statistical data and expert assessments using the principles of the theory of planning experiments and the method of group consideration of arguments. The authors give an example of calculations based on the proposed methodical approach, with an assessment of the accuracy of the metamodel construction. In addition, a comparison is made between the meta-model approach and the existing methodology using a statistical indicator of adequacy, which showed that a certain approach can improve the quality of the estimate by up to five times.

Ключові слова: воєнна безпека, система інформаційного забезпечення, методика оцінювання загроз, модель.

Keywords: military security, information support system, threat assessment method, model.

Постановка проблеми

Важливою задачею інформаційно-аналітичного забезпечення воєнної безпеки держави є оцінювання воєнних загроз (ВЗ). Одним із напрямів її розв'язання є застосування сучасних інформаційних технологій на основі інтелектуального аналізу даних розвідки. Вирішення цієї проблеми потребує розроблення спеціального програмного забезпечення із застосуванням сучасного математичного апарату, який дозволить адекватно оцінити інтегральні рівні воєнних загроз із урахуванням етапу розвитку загроз, їхнього масштабу і наслідків для різних сфер діяльності держави. Нині для розв'язання цієї задачі застосовуються переважно емпіричні підходи, які не повною мірою дають можливість вирішити поставлену задачу. Перспективним напрямом є застосування методології нелінійного, багатофакторного оцінювання поточних ВЗ безпеці держави на основі метамоделей, що визначає актуальність і новизну наукової задачі, яка розглядається у статті.

Аналіз останніх досягнень і публікацій

Проблемі розгляду методологічних засад оцінювання загроз у різних сферах національної безпеки України присвячено праці таких учених, як А. Б. Качинський [1], В. П. Горбулін [2], В. Ю. Богданович [3, 4], Т. Сааті [5], В. А. Ліпкан [6], А. І. Семенченко [7] та ін.

Постановка задачі

Метою статті є виклад основних положень методичного підходу до інформаційного забезпечення інтегрального оцінювання воєнних загроз безпеці держави на основі нелінійної, багатофакторної метамоделі.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів

Розглянемо головні методологічні засади розв'язання поставленої науково-практичної задачі.

Одним із центральних понять цього методичного підходу є поняття метамоделі [8]. У загальному вигляді під метамоделлю будемо розуміти модель, яка описує структуру, принципи побудови інших моделей.

У контексті задачі, яка розглядається у цій статті, ми під метамоделлю розуміємо складну ієрархічну багатофакторну, нелінійну аналітичну (а також алгоритмічну) модель опису та розрахунку інтегрального рівня (індексу) воєнних загроз безпеці держави.

Слід відзначити, що типові воєнні загрози мають різні масштаби, етапи та наслідки для різних життєво важливих інтересів держави. Нині вже є аналітична методика оцінювання інтегрального рівня загроз національній безпеці (НБ) держави (у тому числі воєнних загроз), розрахунок якого здійснюється за формулою:

$$K_3 = \frac{EP_3}{5} + \frac{X_3}{4} + \frac{(HZ_{II} + HZ_C + HZ_E + HZ_B + HZ_K)}{25}$$

де K_3 – рівень ризику загрози (від 0 до 1); EP_3 – показник етапу розвитку загрози (від 1 до 5; 1 – зародження протиріч, 2 – розвиток, 3 – загострення, 4 – відкрита конфронтація, 5 – збройний конфлікт);

X_3 – показник характеру загрози (від 1 до 4; 1 – локальна/міжсуб'єктна/, 2 – загальнодержавна, 3 – регіональна, 4 – глобальна);

$HZ_{II}, HZ_C, HZ_E, HZ_B, HZ_K$ – показники прогнозованих наслідків для життєво важливих інтересів України, визначених у Стратегії національної безпеки України (від 0 до 5 за кожним показником: 0 – відсутні, 1 – незначні, 2 – середні, 3 – значні, 4 – руйнівні, 5 – катастрофічні);

HZ_{II} – наслідки для державного суверенітету;

$HЗ_C$ – наслідки для територіальної цілісності та недоторканості державного кордону; $HЗ_E$ – наслідки для добробуту населення;

$HЗ_B$ – наслідки для безпечних умов життєдіяльності населення;

$HЗ_K$ – наслідки для розвитку духовних і культурних цінностей суспільства, зміцнення його ідентичності.

Кожний показник визначається методом експертних оцінок (методом Делфі) за 5-ти (для критеріїв етапу розвитку загрози та наслідків можливої реалізації загрози) та 4-х (для критерію характеру загрози) бальною системою. При виведенні остаточного індексу кожної загрози та для математичного згладжування можливих відхилень в оцінках експертів використовується “Медіана Кемені”. При цьому рівень конкордації оцінок експертів має бути не менший за показник 0,7.

Ця методика дозволяє розрахувати індекс ризику поточних загроз у різних сферах національної

безпеки України з урахуванням масштабу (X_3), етапу (EP) та наслідків (HЗ) загрози для життєво важливих інтересів України.

Аналіз наведеної методики дає можливість дійти висновку про те, що вона застосовує мультиплікативну згортку часткових показників оцінювання етапу, рівня ризику та характеру загроз у різних сферах національної безпеки України. Але це можливо тільки за умови, якщо ці показники є незалежними один від одного. Саме тому використання такої згортки є некоректним, оскільки ці часткові показники загроз впливають один на одного, що обмежує практичне застосування цієї методики для взаємовпливових загроз і може призвести до значних помилок.

Для усунення цього недоліку пропонується методичний підхід до розрахунку інтегрального рівня воєнних загроз на основі нелінійної, багатофакторної, ієрархічної метамоделі у наступному вигляді:

$$K_{\text{вз}} = F_0\{F_1\{F_2\{\dots F_n\{\bar{X}_1, \bar{X}_2, \dots, \bar{X}_i, \dots, \bar{X}_{1m}\}\}\}\}, \quad (1)$$

де F_i – вкладені аналітичні функції розрахунку часткових показників воєнних загроз;

\bar{O} – вектор параметрів загрози.

Для реалізації загального методичного підходу (1) для розв’язання задачі оцінювання воєнних загроз на основі урахування взаємного впливу факторів доцільно використовувати метамодель у такому вигляді:

$$\dot{Z}_{\text{вз}} = F_0\{EP(t), X(t), F_1(H(t))\}, \quad (2)$$

$$F_1(H(t)) = F_1\{H_{\text{сувер}}(t), H_{\text{тер ціл}}(t), H_{\text{умов}}(t), H_{\text{добр}}(t), H_{\text{дух}}(t)\}, \quad (3)$$

де $F_0(*)$ – функціонал розрахунку інтегрального рівня (індексу) воєнних загроз НБУ;

$EP_s(t)$ – показник урахування етапу розвитку воєнної загрози;

$X(t)$ – показник урахування характеру розвитку воєнної загрози;

$F_1\{H_i(t)\}$ – інтегральний показник наслідків воєнних загроз для життєво важливих інтересів України.

Побудова метамоделі починається з роботи експертів, які мають визначити залежність інтегрального показника наслідків воєнних загроз від часткових факторів. Для цього їм пропонується підготувати вихідні дані з оцінювання воєнних загроз (табл. 1).

Таблиця 1

Вигляд опитувальної таблиці (варіант)

Показники					$K_{\text{вз}}$
$H_{\text{сувер}}$	$H_{\text{тер ціл}}$	$H_{\text{умов}}$	$H_{\text{добр}}$	$H_{\text{дух}}$	

Для оброблення результатів опитування експертів та розрахунку функціоналів $F_0(*)$ та $F_1\{H_i(t)\}$ пропонується застосувати сучасний статистичний метод групового урахування аргументів (МГУА) [10-11].

Вибір МГУА обумовлений тим, що побудова адекватного рівняння лінійної регресії і його уточнення потребує дедалі більшої ретроспективи (періоду розгляду статистичних даних), що часто є неможливим. Збільшення кількості факторів супроводжується “прокляттям розмірності”, сутність якого полягає у накопиченні сумарної помилки. Кількість структурних елементів моделі є обмеженою, що,

згідно з теоремою Геделя про неповноту [10], свідчить про існування такої заданої табличної залежності, яка не може бути апроксимована за допомогою композиції даного набору структурних елементів.

До МГУА входять параметричні алгоритми, алгоритми кластеризації, комплексування аналогів, ребінаризації та імовірнісні алгоритми.

Реалізований у МГУА підхід самоорганізації базується на переборі моделей, які поступово ускладнюються, і виборі найкращого розв’язку згідно із мінімумом значення зовнішнього критерію.

Напряма досліджень, який реалізовано у МГУА, зокрема, дозволяє [10]:

знаходити оптимальну складність структури моделі, яка адекватна рівню шумових перешкод у вибірці;

розрахувати оптимальну кількість шарів і нейронів у прихованих шарах.

Особливістю МГУА є те, що він може бути застосований у випадку малої кількості точок експериментів, навіть значно меншої, ніж кількість членів полінома. Це пояснюється тим, що на кожному етапі моделювання апроксимація виконується не за допомогою повного полінома поточної складності, а за допомогою елементарної опорної функції.

$$y = f(x) = a_0 + \sum_{j=1}^k a_j x_j + \sum_{j=1}^k a_{jj} x_j^2 + \sum_{j,\gamma=1}^k a_{j\gamma} x_j x_\gamma + \sum_{j,\gamma,\rho=1}^k a_{j\gamma\rho} x_j x_\gamma x_\rho + \sum_{j=1}^k a_{jjj} x_j^3 + \dots,$$

де $j < \gamma < \rho < k$;

\vec{a} – вектор невідомих коефіцієнтів полінома розмірності q .

$$\vec{a} = (a_0, a_1, \dots, a_k) \in E^q.$$

Якщо порядок (вищий показник степені) полінома по всіх змінних дорівнює кількості вхідних координат x_j , то вираз називають повним поліномом Колмогорова-Габора [10].

У побудові моделі (визначенні значень коефіцієнтів) як критерій використовується критерій регулярності (точності) [11].

Результати розрахунку функціоналу $F_0(*)$ інтегрального рівня (індексу) воєнних загроз для запропонованої метамоделі на основі МГУА мають такий вигляд:

У основу МГУА покладено ідею самоорганізації і механізми живої природи – схрещування (гібридизацію) і селекцію (добір).

Нехай є вибірка з N спостережень вхідних $X(i)$ та вихідних $Y(i)$ векторів. За результатами спостережень треба визначити $F(x)$, причому структура моделі $F(x)$ невідома. Найбільш повна залежність між входами $X(i)$ і виходами $Y(i)$ може бути представлена за допомогою узагальненого полінома Колмогорова-Габора [10].

Нехай є вибірка $X = \{x_1, \dots, x_N\}$, тоді такий поліном має вигляд, наведений у формулі:

$$\begin{aligned} K_{e3} &= 2.99103 * 10^{-14} + N5 * 1; \\ N5 &= 0.159489 + N90 * N80 * 1.20087; \\ N80 &= -0.335231 + N195 * N198 * 2.66659; \\ N198 &= 0.5 + F1^2 * 0.166667; \\ N195 &= 0.434198 + EP^2 * 0.275686; \\ N90 &= 0.381148 + X^2 * 0.453552, \end{aligned}$$

де $N5, N80, \dots$ – проміжні показники.

Якість розрахунку функціоналу $F_0(*)$ оцінювалась за допомогою статистичних показників (рис. 1), аналіз яких дозволяє дійти висновку про те, що функціонал оцінки інтегрального рівня загроз має досить високий коефіцієнт детермінації (0,85), який оцінює збіг аналітичних (розрахункових) значень та експертних оцінок експертів-аналітиків.

Міра похибки	По модулю	Вихідна змінна: Y	
Результати заключної обробки		Навчання	Екзамен
Число спостережень		17	4
Макс. від'ємне відхилення		-0,0336728	-0,771292
Макс. додатне відхилення		0,0282926	1,00952
Середній модуль похибки (MAE)		0,0122185	0,769955
Середньоквадратичне відхилення (RMSE)		0,0148477	0,784441
Сума відхилень		-1,11022E-16	0,323675
Стандартне відхилення залишків		0,0148477	0,780256
Коефіцієнт детермінації (R ²)		0,999833	0,10495
Кореляція		0,999917	0,38431

Рис. 1. Результат оцінювання якості побудови функціоналу $F_0(*)$ на основі статистичних показників

Результат розрахунку функціоналу $F_1\{H_i(t)\}$ на основі методу групового урахування аргументів [10-11] має такий вигляд:

$$F_1\{H(t)\} = -1.23964 + N481 * 0.453688 - N481 * N8 * 0.0993372 + N8 * 1.26719;$$

$$N8 = -0.701016 - N247 * N23 * 0.120588 + N23 * 1.62065;$$

$$N23 = 0.207065 - N297 * 0.309871 + N47 * 1.23869;$$

$$N47 = 4.14 - "H_сувер" * 3.5 + "H_сувер" * N176 * 1.6 - N176 * 0.25;$$

$$N176 = -0.00462524 + N397 * N422 * 0.343432;$$

$$N422 = -2.57882 + N482 * 0.936744 + N525 * 0.949726;$$

$$N482 = 1.82773 + "H_умов" * "H_дух" * 0.583416;$$

$$N397 = -6.8 + "H_сувер" * 4.76 - "H_сувер" * N514 * 1.2 + N514 * 2.7;$$

$$\begin{aligned}
 N297 &= -2.41477 + N372 * 0.94888 + N470 * 0.881197; \\
 N470 &= 0.427253 + N523 * N525 * 0.292771; \\
 N372 &= -3.46497 + N462 * 1.06294 + N496 * 1.12815; \\
 N462 &= 1.32605 + "H_тер" * "H_дух" * 0.843655; \\
 N247 &= -0.0381494 + N351 * N508 * 0.348243; \\
 N508 &= -2.65011 * 10^{-11} + N525; \\
 N351 &= -11.44 + N496 * 3.77702 - N496 * N514 * 0.896623 + N514 * 3.75641; \\
 N514 &= -4.12136 + "H_тер" * 4.76212 - "H_добр" * 2.54006; \\
 N481 &= 14.9885 - N496 * 4.53681 + N496 * N523 * 1.81303 - N523 * 4.92456; \\
 N523 &= 2.07885 + "H_добр" * "H_умов" * 0.455942; \\
 N496 &= 1.96362 + "H_сувер" * "H_умов" * 0.525708,
 \end{aligned}$$

де $H_{сувер}$ – наслідки загрози втрати державного суверенітету;
 $H_{тер}$ – наслідки загрози втрати територіальної цілісності України;
 $H_{умов}$ – наслідки загрози забезпеченню безпечних умов життєдіяльності населення;
 $H_{добр}$ – наслідки загрози забезпеченню добробуту населення;
 $H_{дух}$ – наслідки загрози збереженню та розвитку духовних та культурних цінностей суспільства.

На рис. 2 наведено результати порівняльного оцінювання впливу наслідків воєнних загроз життєво важливим інтересам України $H_{сувер}$, $H_{тер}$, $H_{умов}$, $H_{добр}$, $H_{дух}$ на інтегральний показник $F_1\{H_i(t)\}$ впливу наслідків.

№	Якщо замістити середнім значенням	Вплив на СКВ	Графічно	СКВ
1	H_тер, cubert	63,36%		0,812581
2	H_сувер, cubert	55,98%		0,764484
3	Етап, cubert	41,90%		0,672805
4	Характер, cubert	40,96%		0,666664
5	H_добр, cubert	31,23%		0,603329
6	H_духов, cubert	22,62%		0,547228
7	H_умови, cubert	16,54%		0,507685
	[Нічого не заміщено]	0%		0,399946
	[Заміщено все]	100%		1,05117

Рис. 2. Результати порівняльного оцінювання впливу наслідків воєнних загроз життєво важливим інтересам України на інтегральний показник наслідків

Вигляд ієрархічної структури метамоделі оцінки воєнних загроз представлено на рис. 3.

Рис. 3. Вигляд ієрархічної структури метамоделі оцінки воєнних загроз

Для порівняльної оцінки існуючої методики оцінювання загроз (рис. 1) та запропонованого методичного підходу на основі метамоделі доцільно використовувати статистичний показник адекватності наступного вигляду:

$$K_a = \frac{\sum_{i=1}^N (K_{icn_j}^{63}(t) - \bar{K}_n^{63})^2}{\sum_{i=1}^N (K_{n_j}^{63}(t) - \bar{K}_n^{63})^2}, \quad (4)$$

де \bar{K}_n^{63} – середнє значення воєнної загрози, розраховане за запропонованою методикою;

$K_{icn_j}^{63}$ – значення j -го коефіцієнта воєнних загроз на основі існуючої методики (рис. 1);

$K_{n_j}^{63}$ – значення j -го коефіцієнта воєнних загроз на основі нелінійної метамоделі (2), (3).

Результати оцінювання адекватності існуючої методики за статистичним показником (4) відносно запропонованого нелінійного методичного підходу на основі метамоделі (2), (3) показали, що $K_a=0,24875$. Отриманий результат дозволяє дійти висновку про те, що з точки зору статистичного коефіцієнта адекватності запропонований методичний підхід забезпечує значно вищу збіжність аналітичних оцінок з експертними оцінками.

Висновки

Таким чином, на відміну від існуючої методики оцінювання загроз, яка побудована на основі мультиплікативної згортки часткових показників, запропонований методичний підхід на основі нелінійної, багатопараметричної метамоделі забезпечує більш високу адекватність розрахунку інтегрального рівня воєнних загроз. Це пов'язано з тим, що метод групового урахування аргументів, який лежить в основі представленого методичного підходу, забезпечує збіг експертних оцінок та результатів, отриманих за допомогою метамоделі, на рівні коефіцієнта детермінації $K_d=0,99$ (рис. 1).

Проведені розрахунки свідчать про те, що найбільший вклад у інтегральну оцінку наслідків воєнних загроз забезпечують наслідки загрози втрати територіальної цілісності України (63 %).

Перспективи подальших досліджень

Подальші дослідження планується проводити в напрямі підвищення складності метамоделі завдяки

врахуванню більшого спектра показників, підвищення її відповідності реальним процесам, а також розроблення механізму побудови нелінійних прогнозів стану воєнної безпеки держави.

Список літератури

1. Качинський А. Б. Засади системного аналізу безпеки складних систем. Київ: НВЦ «Євроатлантикінформ», 2006. 336 с.
2. Горбулін В. П., Качинський А. Б. Системно-концептуальні засади національної безпеки України. Київ: НВЦ «Євроатлантикінформ», 2007. 592 с.
3. Теоретико-методологічні засади забезпечення національної безпеки держави у її визначальних сферах / В. Ю. Богданович, А. І. Семенченко, Ю. В. Єгоров, О. О. Бортник, В. А. Муха. Київ: Київ, 2007. 370 с.
4. Богданович В. Ю. Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України: монографія: у 7 т. – Т. 1. Теоретичні основи, методи й технології забезпечення національної безпеки України / В. Ю. Богданович, І. Ю. Свида, Є. Д. Скулиш; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – Київ.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. 548 с.
5. Саати Т. Л. Принятие решений. Москва: Радио и связь, 1993. 256 с.
6. Ліпкан В. А. Теоретико-методологічні засади управління у сфері національної безпеки України: монографія. – Київ.: 2005. 350 с.
7. Семенченко А. І. Методологія стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки України: монографія / А. І. Семенченко. – Київ.: Вид-во НАДУ, 2008. 428 с.
8. Бутвін Б. Л., Соломицький О. І., Дідіченко В. П. Щодо одного з методів дослідження складних організаційно-технічних систем воєнного призначення // Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. Київ, 2016. № 1 (75). С. 161–169.
9. Державний розвідувальний стандарт. Київ: Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при Президентіві України, 2016. 48 с.
10. Ивахненко А. Г., Юрачковский Ю. П. Моделирование сложных систем по экспериментальным данным. Москва: Радио и связь, 1987. 120 с.
11. Ивахненко А. Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем. Київ: «Наук. думка», 1982. 296 с.